

Mamatova Mavluda Toyirovna
NavDPI Tarix, qo'shimcha davlat huquqi
2-bosqich talabasi
Ilmiy rahbar: t.f.f.d.(PhD)Ro'ziyeva D.M.

YANGI O'ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLARNING JAMIYAT HAYOTIDAGI FAOL ISHTIROKINING TA'MINLANISHI

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyatda xotin-qizlarning o'rni va ishtiroki, shuningdek Yangi O'zbekistonda ayollarga berilayotgan keng imkoniyatlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Xotin-qizar, ratifikatsiya, "Oila" yili, "Ayollar yili", "Sog'lom avlod" yili, "Onalar va bolalar", "Mo'tabar ayol", PF-3434, Zulfiya, "Ayollar daftari".

Tarixdan bizga ma'lumki, ilm-fan, yurtimiz ma'naviyati va kamolotining rivojlanishida ajdodlarimiz, mashhur allomalarimiz bilan bevosita faxrlanamiz. Albatta bunday ulug' allomalarni dunyoga keltirib tarbiyalagan zotlar bu onalarimiz, o'zbek ayollari hisoblanadi. O'zbek ayollari haqida gapirganda xalqimiz orasida nom qozongan shoira Zulfiyaxonim, Nodirabegim, Uvaysiyardek o'zida sadoqat va matonatni mujjasam etgan ayollarimiz ko'z oldimizda gavdalanadi. Bugungi kunda mamlakatimiz aholisining qariyb 50 foizini xotin-qizlar tashkil etadi. Yurtimizda xotin qizlarga bo'lgan yuksak e'tibor, hurmat ularni e'zozlash, haq - huquqlarini kafolatlash to'g'risida barcha chora-tadbirlar amalga oshirilgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

O'zbekistonda ushbu yo'nalishdagi me'yoriy-huquqiy bazani rivojlantirish borasida ayollar manfaatlarini himoya qilishga yo'naltirilgan qariyb 100 ta milliy va xalqaro hujjatlar ratifikatsiya qilindi¹. Ayollarning ijtimoiy-siyosiy sohadagi ishtirokini kengaytirish borasida tub islohotlarni

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

amalga oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, 1998 –“Oila” yili, 1999 – “Ayollar yili”, 2000 – “Sog'lom avlod” yili, 2001 – “Onalar va bolalar” yillari munosabati bilan ishlab chiqilgan davlat dasturlari doirasida xotin-qizlar va oila manfaatlarini himoya qilish, ayollarning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy islohotlardagi faolligini oshirish bo'yicha qator me'yoriy hujjatlar qabul qilindi².

2004 yil 25 maydagi “O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-3434-sonli Prezident Farmoni asosida fuqarolar yig'inlarida diniy ma'rifat va ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari bo'yicha maslahatchi lavozimi joriy etildi³.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida “Oila” ilmiy-amaliy tadqiqot markazi va uning hududiy bo'linmalari, Xotin-qizlarni va va oilani qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi tashkil etildi, shuningdek “Mo'tabar ayol” ko'krak nishoni ta'sis etildi, Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti laureatlarini qo'llab quvvatlashning yangi tizimi yaratildi.

Shuni ta'kidlash joizki, ayollar o'z-o'zidan bugungi mashaqqatli fan va inovatsiyalar, yangiliklar va ixtirolar keng tus olgan shiddatli bir davrda nafaqat oilada, farzand tarbiyasida ba'lki davlat ishlarida ham o'zlarining samarali mehnati bilan e'tiborli ahamiyat kasb etmoqdalar.

Zero so'nggi yillarda bir qator, farmon va qarorlar qabul qilindi 2021- yilda ayollar tadbirkorligi dasturlari doirasida 200 mingdan ziyod loyihalarga 2 trillion so'm kredit va subsidiyalar ajratilib 320 ming xotin-qiz doimiy ishga ega bo'ldi. 190 ming nafar ayollar kasb xunarga o'qitildi. 4 mingdan ziyod xotin-qizlarga uy-joy to'lovining boshlang'ich badaliga mablag' ajratildi. 2 Ming nafar qiz alohida grant asosida Oliy ta'limga qabul qilindi. Natijada, o'tgan davr mobaynida Oliy o'quv yurtlariga kirgan talabalarning 60 foizini xotin-

qizlar tashkil etdi. Umuman, 2020 yildan boshlab “Ayollar daftari” tizimi yo'lga qo'yilib unga kiritilgan 900 mingga yaqin xotin-qizlarga ijtimoiy-iqtisodiy, tibbiy, huquqiy va psixologik ko'mak berilgan⁴.

Shuningdek ayollarni hozirgi kunda huquq va erkinliklarini qonuniy manfaatlarini himoya qilish yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46- moddasida ham xotin-qizlar va erkaklar teng huquqli⁵ ekanliklari mustahkamlanib qo'yilgan.

Xulosa, o'rnida aytish kerakki Konstitutsiyamizda belgilanganidek ayollarni haq-huquqlarini qonun bilan himoyalash ularni kamsitilishlariga yo'l qo'ymaslik, ayolarga qilingan tazyiqlarni oldini olish ularga ruhan bosim yetkazish kabi qabihliklarga yo'l quymaslik darkor. Shuningdek ayollar o'rtasida ishsiz, ijtimoiy himoyaga muxtoj, boquvchisini yo'qotgan ayollarga har jihatdan ko'mak berib ularni yanada rag'batlantirish lozim. Har yili ularga moddiy - ma'naviy yordam sifatida xoh-u yosh, xoh-u keksa ayol bo'lishidan qa'tiy nazar yurtimizdagi dam olish maskanlariga yuborilishlarini ta'minlash zarur. Zero, jamiyatda har tomonlama sog'lom, siyosiy faol, huquqiy bilimga ega, zamonaviy taraqqiyotga munosib hissa qo'shib kelayotgan ayollar safining kengayib borayotgani kelajakning muhim garovidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasining davlat va ijtimoiy qurilishida xotin-qizlarning rolini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 1995 yil 2 martdagi № PF-1084 Farmoni // <https://www.lex.uz/docs/181343?twolang=1>, 2004 yil 25 maydagi “O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-3434 sonli Farmoni // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami 21-son (105) 2004 yil may. Ikkinchi bo'lim, 251-modda, 19-bet; 2017 yil 7 fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-sonli Farmoni // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami 6 (766)-son 2017 yil 13 fevral. Ikkinchi bo'lim, 70-modda, 25-bet; 2018 yil 2 fevraldagi “Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5325-sonli // <https://lex.uz/docs/354674>; 2020 yil 18 fevraldagi “Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5938-sonli Farmoni

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1999 yil 17 martdagi “Xotin-qizlarning ijtimoiy muhofazasini kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-2246-sonli farmoni <https://lex.uz/docs/212762>; O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 18 fevraldagi 73-son qaroriga muvofiq, “Xotin-qizlarning oiladagi,

⁴ <https://iiv.uz/news/xotin-qizlar-uchun-ulkan-imkoniyatlar-belgilandi>

⁵ <https://lex.uz/docs/-20596>

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

davlat va jamiyat qurilishidagi rolini kuchaytirish, ularning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha 1999 yilga mo'ljallangan tadbirlarning davlat dasturi"
<https://lex.uz/docs/22919864//>

2004 yil 25 maydagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-3434-sonli Farmoni O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami 21 (105)-son 2004 yil may. Ikkinchi bo'lim, 251-modda, 19-bet.

WORDLY
KNOWLEDGE